

O'YIN TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI GENDER TOLERANTLIKKA XOS XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISH

Qurbonova Go'zal Rajab qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha ta’lim” kafedrası o‘qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11607743>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘yin texnologiyalarini qo‘llash orqali gender tolerantlikka xos xususiyatlarni shakllantirishda gender tolerantligini aniqlovchi me‘yorlar, o‘yin turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘yin, gender, tolerantlik, katta guruh, xususiyatlar, tarbiyalanuvchi, qat’iyatlilik, intiluvchanlik, rolli o‘yinlar.

Axborotlashgan jamiyatda avvalgi asr vakillari, ya’ni boshqa dunyo realliklari, qadriyatlar tizimiga ko‘nikkan avlod vakillarida o‘yinlar, videoo‘yinlarga salbiy qarash stereotip sifatida shakllanib ulgurgan. Bu jarayonda ba’zan o‘yinlarning ta’limiy ahamiyati haqida so‘z yuritilganda ham mazkur dogmatik stereotiplarni o‘zgartirish mushkul. Lekin tarbiya va ta’limda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha ta’lim tashkiloti ta’lim jarayonini haqiqiy sarguzashtga aylantirishi mumkin. Bundan tashqari, o‘yinlarni nafaqat gender tolerantligini shakllantirish, balki bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchisi uchun asosiy fanlar bo‘lgan alifbe, o‘qish, matematika, jismoniy tarbiya kabi har qanday fanga tadbiiq etish, istalgan mavzuga qo‘llash mumkin.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida yosh davrlari o‘ziga xosliklaridan kelib chiqqan holda o‘yin texnologiyalarini quyidagi turlarini qo‘llash maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

1. Rolli o‘yinlar.
2. Ertak-terapiya:
 - a) Dinamik ertak
 - b) Statik ertak
3. Art-terapiya.
4. Tanqidiy tafakkurni shakllantiruvchi o‘yinlar.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida qaysi o‘yinlarni qo‘llash mumkin va ular maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalardagi gender tolerantlikning qaysi xususiyatini shakllantirada? Mazkur savolga javob topish maqsadida yuqorida keltirilgan o‘yin texnologiyalaridan bir nechtasi tanlab olindi hamda tahlil qilindi.

Gender tolerantligini shakllantirishda samarali bo‘lgan bir nechta rolli o‘yinlar, ertaklar, art-terapiyaga asoslangan materiallarni keltirib o‘tamiz.

O'yin texnologiyalari (Shifokor va bemor o'yini)

2

Rolli o'yinlar.

“Doktor va bemor” o'yini.

O'yinning maqsadi: maktabgacha ta'lim yoshidagi bolada jinsiy tanish, jinsiy taalluqlilik hamda kasblarning jinsga doir o'ziga xosliklarini shakllantirish.

O'yinni o'tkazish uchun zaruriy pedagogik shart-sharoit: qulay, o'rtacha iliq haroratdagi yorug' xona.

Kerakli vositalar: bemorni o'tqazish yoki yotishi uchun stul, o'rin, oq xalat, o'yinchoq fonendoskop, o'yinchoq shpris, tibbiyot anjomlari, bemor uchun reallikka maksimal yaqinlashtirilgan holatni ta'minlovchi kiyim, kompyuter, qog'oz, markelar, ruchka, qalam.

Rollarning taqsimlanishi: kartochkalarga “shifokor”, “bemor”, “hamshira”, “farrosh”, “bemorning onasi”, “bemorning otasi”, “bemorning opasi” rollari yoziladi va teskari tarzda yozuv ko'rinmaydigan qilib stolga yoyib qo'yiladi. “Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tarbiyachi-o'qituvchi nazorati ostida kartochkalarni tortadilar. Kimga qaysi rol tushgan bo'lsa, mazkur rolga mos xatti-harakatlar va vazifalarni bajaradilar. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda rollar bilan bog'liq murakkabliklar tug'ilgan vaziyatda, tarbiyachi-o'qituvchi rolga aniqlik kiritadi”.

O'yinning afzalliklari: maktabgacha ta'lim yoshidagi bola o'z jinsiy mansubligidan qat'iy nazar, o'ziga taqsimlangan rolga taalluqli vazifalar va xatti-harakatlarni bajarish asosida jinsiy o'ziga xosliklarni angelaydi, shu bilan birga, har bir jins egasi uchun anglash, tushunish va izohlash murakkab bo'lgan holatlarni o'z boshidan o'tkazadi.

Rollarga bo'lib berilgan vazifalar “ (rollarni maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jinsiga ko'ra tanlanishdan kelib chiqib, ikkinchi marta qarshi jinsga o'zgartirish mumkin”, masalan, bemor roli o'g'il maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaga, shifokor roli qiz maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaga tushgan taqdirda, keyingi o'yinda bemorni qiz maktabgacha ta'lim yoshidagi bola, shifokorni o'g'il maktabgacha ta'lim yoshidagi bola o'ynashi mumkin):

Bemor. Qaysi jins vakili bo'lishidan qat'iy nazar, salomatligidan shikoyat qiladi, rol bo'yicha ko'rsatilgan “og'riyotgan” a'zolarini ko'rsatadi.

Shifokor. Qaysi jins vakili bo'lishidan qat'iy nazar, salomatligidan shikoyat qilayotgan “bemor”ni tekshiradi, rol bo'yicha ko'rsatilgan “og'riyotgan” a'zolarini diagnostika qiladi, fonendoskop bilan “eshitib” ko'radi va hokazo.

Hamshira. Bemorga shifokor ko'rsatmasiga asosan “tomchi dori, yonboshdan inyeksiya” qiladi, “tahlil” uchun qon oladi (bu yerda barcha amallar imitatsion yo'l bilan bajariladi).

Bemorning onasi. Qaysi jins vakiliga rol tushishidan qat'iy nazar, “bemor maktabgacha ta'lim yoshidagi bolasi”ga g'amxo'rlik qiladi, hamdardlik bildiradi, shifokordan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolasini davolashni o'tinadi.

Bemorning otasi. Qaysi jins vakiliga rol tushishidan qat'iy nazar, “bemor maktabgacha ta'lim yoshidagi bolasi”ga otalarcha g'amxo'rlik qiladi, moliyaviy masalalarni hal qiladi (masalan, dorixonaga chiqib dori olib keladi).

Bemorning opasi. Qaysi jins vakiliga rol tushishidan qat'iy nazar, “bemor ukasi yoki singlisi”ga opalarcha g'amxo'rlik qiladi “ovqat yediradi, kiyimlarini tug'rilaydi” va hokazo.

Farrosh. Qaysi jins vakiliga rol tushishidan qat'iy nazar, palatalarni tozalaydi, axlatlarni olib chiqadi, changlarni artadi va hokazo.

Kutilayotgan natija: Mazkur o'yin orqali maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ham kasbiy, ham ijtimoiy-psixologik qiziqishlarini, o'zlarining jinsiy mansubliklarini yorqin anglaydilar. Shuningdek, o'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga gender rollarining vazifalari, gender o'ziga xosliklarni chuqur anglashga, kelajakda gender mutanosiblikni to'g'ri qabul qilishga, gender tolerantligini tushunishga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ertak terapiyasi boladagi xulq-atvor muammolari yoki stressni bartaraf etish uchun yordam beruvchi ishonchli texnologiya hisoblanadi. Ertaklar yordamida asta-sekinlik va adaptiv tarzda boladagi mavjud muammolarni dignostika qilish hamda kerakli psixologik va pedagogik yordamni ko'rsatish mumkin. Ertak terapiyasi bolalar tomonidan ijobiy qabul qilinib, umumiy rivojlantiruvchi, shakllantiruvchi ta'sirga ega,

maktabgacha yoshdagi bolalar guruhidagi mikroiqlimni yaxshilaydi, butun oilaning psixologik salomatligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonova, G.R. The concept and essence of Gender Representations in Pedagogy and Psychology. Middle European Scientific Bulletin, 2021 y. Volume 10, Issue 3, pp. 332-342, ISSN 2694-9970 (E), Czech Republic. 23-baza, SJIF IF=6.96.
2. Qurbonova G.R. Game technologies in the formation of gender tolerance in children of a large group of preschool organizations. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR), 2022, Vol. 12, Issue 1-2, pp. 67-70, ISSN: 2249-877X, India, 23-baza SJIF IF= 7.91
3. Qurbonova G.R. (2021). Analysis of Views on Gender Tolerance from the Point of View of Approach. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2022, Volume 1, Issue 11, 35–38. ISSN 2792-1883 (E), Spain, 23-baza, SJIF IF=6.69
4. Курбонова Г.Р. (2021). Формирование гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста. Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz), 22(22). Вестник интегративной психологии 2021 Выпуск 22.
5. Курбонова Г.Р. Основные аспекты формирования гендерной толерантности у детей дошкольного возраста// Uzluksiz ta'lim. Maxsus son 2021.
6. Kurbonova G.R. (2021). Formation of Gender Tolerance Among Preschoolers. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences, 35–37.
7. Kurbonova G.R (2021). Features of The Formation of Gender Tolerance in Society. Online - Conferences Platform, 69–71. Retrieved from European Conference on Natural Research. Conference Sweden 2021 year.
8. Kurbanova G.R. Technique for Turning a Lesson into a Game. Academic Integrity and Lifelong Learning, International Conference France, 2023, pp. 108-109
9. Kurbanova G.R. Principles of Gamification of the Educational Process. Academic Integrity and Lifelong Learning, International Conference France, 2023, pp. 110-112

